

Демографическая ситуация в России: как нам снизить смертность населения от внутренних и внешних факторов. Экологические и медико-биологические аспекты, сопряженные с экономикой и социальным развитием в России

Реутов Валентин Палладиевич, доктор биологических наук
Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН (Москва, РФ)

В 1989 году в СССР была проведена Общая всесоюзная перепись населения, по результатам которой численность населения СССР составила 286.7 млн. человек. При численности населения в СССР в 1980 г. 264.5 млн. человек прирост населения к 1989 г. за 9 лет составил 22.2 млн. чел. В 1990 г. численность населения в СССР составляла уже 288.6 млн. человек, а накануне распада СССР она достигла 293 млн. человек. При этом общий прирост населения за 10 лет (1980-1990) составил 24.1 млн. человек. После распада СССР численность населения России составила 149 млн. человек. Если бы темпы прироста населения сохранились (как в СССР с 1980 по 1990 гг.), то за каждое десятилетие в России наблюдали бы прирост на 12 млн. человек. К 2020 г. в России проживало бы на 36 млн. человек больше, чем в настоящее время. Согласно среднему варианту прогноза Росстата население России на начало 2020 года составит 146.7 миллиона человек, а к началу 2036-го уменьшится до 143 млн. В ведомстве полагают, что через 16 лет в стране будут жить около 67 млн. мужчин и 76 млн. женщин. В обзоре рассматриваются некоторые экологические и медико-биологические аспекты, которые могут быть существенными и определять не только среднюю продолжительность жизни людей, но и в долгосрочной перспективе оказывать влияние на численность населения страны.

Ключевые слова: средняя продолжительность жизни в СССР/России, нитратно-нитритный фон существования человека в России, нитраты, нитриты, оксид азота (NO), диоксид азота (NO₂).

В середине 70-х гг. XX в. было обнаружено, что, начиная с 1960-62 гг. XX в., стала сокращаться продолжительность жизни населения СССР. Сравнение показателей средней продолжительности жизни в СССР с показателями, близкими по динамике в Японии, показало, что в 1946 г. средняя продолжительность жизни в СССР и Японии была в пределах 42.5–46.0 лет. В период 1958–1962 гг. этот показатель в обеих странах составлял уже 62.5–66.0 лет [1–4]. Однако после 1960 г. практически во всех развитых странах мира средняя продолжительность жизни продолжала расти, за исключением СССР [1]. Япония, пережившая в 1945 г. 2 атомных взрыва, после 1960 г. достаточно быстро восстанавливалась. Средняя продолжительность жизни в этой стране достаточно быстро стала превосходить среднюю продолжительность жизни Франции, США и России. Эти данные свидетельствовали о том, что на территории СССР, равной 1/6 части планеты Земля, действуют *какие-то факторы*, которые сокращают среднюю продолжительность жизни [1–7]. Какие повреждающие факторы могли бы по силе воздействия превзойти последствия атомных взрывов в Японии? Ответ на этот вопрос мог иметь большое значение не только для медико-биологической науки, но и для народного хозяйства и экономики СССР/России.

В 1945 г. впервые была зарегистрирована у младенцев метгемоглобинемия (окисление гемоглобина крови) от колодезной воды, содержащей высокое содержание нитратов [8, 9]. В 70-х гг. XX в. уже во всем мире, в том числе и в СССР, основную опасность нитратов и нитритов связывали с окислением гемоглобина крови и образованием N-нитрозаминов [8–10]. В период с 1974 по 1977 гг. мы пришли к выводу о том, что основная опасность указанных выше азотсодержащих соединений обусловлена, прежде всего, образованием высокореакционных и высокотоксичных молекул диоксида азота (NO₂) [11, 12].

Эти молекулы возникают в результате окисления NO кислородом и супероксидными анион-радикалами. Молекулы NO₂ образуются в живых организмах (эндогенно) при любых воспалительных процессах [1, 5, 7]. Поэтому наиболее уязвимыми представителями населения к действию экзогенных нитратов и нитритов (способных превращаться в NO₂) являются беременные женщины с различными патологиями, способствующими развитию внутриутробной гипоксии у плода, младенцы, у которых низкая активность антиоксидантных и метгемоглобинредуктазных систем, и, пожилые люди, которые страдают от хронических воспалительных процессов. Эти представители становятся особенно уязвимыми, когда внешние факторы оказывают дополнительное суммирующее воздействие к уже существующим внутренним факторам.

Для того чтобы снизить опасность воздействия нитратов и нитритов, поступающих в организм человека и животных, необходимо уменьшить нитрат- и нитритредуктазную активность, в ходе которых молекулы NO₃⁻ и NO₂⁻ превращаются в •NO, затем в •NO₂ [11–13]. Эти данные мы неоднократно докладывали на конференциях в 1977–1981 г., а в 1983 г. об этих результатах исследований подробно рассказал Ажиба Я.И. в книге, посвященной медико-биологическим аспектам применения метода ЭПР [14], в главе «Токсикология нитратов, нитритов и оксидов азота». Таким образом, в то время, когда журналисты писали в газете «Правда» об открытиях, рожденных под несчастливой звездой», включая и Открытие под №148, зарегистрированного Комитетом по открытиям и изобретениям СССР, мы уже имели решения, которые в настоящее время называют ПРОРЫВНЫМИ.

Благодаря поддержке вице-президента АН СССР академика Ю.А. Овчинникова, академика АН СССР Н.М. Эмануэля, академика АМН СССР

В.В. Закусова и директора Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии АН СССР академика П.В. Симонова, рекомендации по снижению активности нитритредуктазных систем и уменьшению токсического воздействия NO_2 , и других азотсодержащих веществ, были направлены во все министерства и ведомства, которые контролировали поступление этих веществ в почву, воду и воздух, а также регулировали содержание нитритов в продуктах питания [1, 8].

Эти исследования и предложения, сформулированные на их основе, были отмечены в Академии наук СССР (Отчет академика-секретаря отделения физиологии П.Г. Костюка), как одно из наиболее важных достижений в области физиологии за 20-летний период (1963-1983 гг), имеющих прикладное значение [15], а исследователи получили одну серебряную и три бронзовых медалей ВДНХ СССР (1983). Такая оценка была дана потому, что предложенные меры по регуляции содержания одного из важнейших газовых трансмиттеров (NO) и продуктов его превращения (NO_2), о которых в то время говорили, как о загрязнителях (поллютантах), позволили *реально повысить среднюю продолжительность жизни в СССР на 3–5 лет [1 – 4], которая сопровождалась значительным ростом численности населения страны.* В дальнейшем оказалось, что за 50-летний период (1960-2010 гг) этот эффект повышения средней продолжительности жизни в СССР был единственным. Действовал он на протяжении 10 лет выполнения Программы по снижению и ограничению поступления нитратов и нитритов в организм человека (1980-1990 гг) с латентным периодом в первые 3 года. В 1989 году в СССР была проведена Общая всесоюзная перепись населения, по результатам которой численность населения СССР составила 286.7 млн. человек. При численности населения в СССР в 1980 г. 264.5 млн. человек прирост населения к 1989 г. составил 22.2 млн. человек. В 1990 г. численность населения в СССР составляла уже 288.6 млн. человек, а накануне распада СССР она достигла 293 млн. человек. При этом общий прирост населения за 10 лет (1980-1990) составил 24.1 млн. человек.

Таким образом Программа по снижению и ограничению поступления нитратов и нитритов в организм человека (1980-1990 гг) давала достаточно весомый результат полезного действия. Этому не могли помешать низкие цены на нефть, гиперинфляция, и, отсутствие продуктов питания на полках магазинов. В эти годы не действовала Программа материнского капитала. При этом никто не выдавал *прогнозируемую при рождении человека среднюю продолжительность жизни за реальную среднюю продолжительность жизни*, которую можно обнаружить в отделениях ЗАГС или подсчитать по годам жизни в надписях на кладбищах (самый честный экзитпол в конце жизни человека). Если бы темпы роста численности населения сохранились в либерально-демократической России, то в период с 1990 по 2020 гг., только в России численность населения была бы выше на 36 млн. человек (по крайней мере, по 12 млн. человек за десятилетие). Таким образом, 36 млн. человеческих жизней – это цена, которую заплатил только российский народ за либерально-

демократические преобразования, чтобы 10% населения России имели бы 90% ее национального богатства. Приблизительно столько же млн. человек недосчитались и остальные республики бывшего СССР. Причем показатели для Украины, Молдовы, Грузии, Армении, Латвии, Литвы, Эстонии и Казахстана выглядят еще более удручающими, чем для России. В более выгодном свете предстали Туркменистан и Азербайджан. Суммарная численность населения постсоветских государств в 2010 г. оказалась почти на 48 млн.чел. меньше, чем прогнозировалось в 1991 г. Эти потери народов бывшего СССР неспопоставимо выше потерь народонаселения во время голода и во всех войнах, в которых они участвовали в XX в.

В XX в. мы не могли догнать и перегнать США по производству молока, масла и мяса на душу населения за годы 1958–1965 гг. Именно ради выполнения этой программы Генеральный секретарь Коммунистической партии СССР и глава государства Н.С. Хрущев 22 мая 1957 г. объявил Программу химизации сельского хозяйства СССР. Задача этой Программы состояла в том, чтобы с помощью азотных и других удобрений, повысить кормовую базу для крупного (мелкого) рогатого скота и птицы. Не смогли мы также построить в СССР коммунизм не только к 1980, но и к 1990 г. За 30 лет ситуация в России и странах СНГ в корне изменилась. Причем то, что видят 90% населения, очень отличается от увиденного каждым успешным представителем, относящимся к 10% населения. Это как картинка действительности, увиденная с помощью бинокля: *все зависит от того, с какой стороны бинокля Вы находитесь.*

С точки зрения 10% населения, в России за 30 лет перераспределили национальное богатство между 10% самыми активными, достойными и обеспеченными гражданами. Остальное, что осталось, досталось или не досталось менее активным 90% россиянам. При этом самые активные представители смогли не только перераспределить, но и максимально защитить национальное и свое собственное богатство от внешних угроз с помощью высокоточного, высокоскоростного гипероружия. Эти успехи и сроки, в течение которых были решены задачи перераспределения национального богатства, и его защиты, от внешних посягательств, превосходят успехи США и Евросоюза, для которых потребовались столетия. Те успешные россияне, кто не верил правительству страны и этому оружию, перераспределили свои капиталы в различных странах мира. Этим 10% населения России достаточно для руководства в жизни лишь одного лозунга: «ДАЛЬШЕ – БОЛЬШЕ».

Для 90% населения страны то, что сейчас происходит – это стагнация в экономике и, как следствие, депопуляция (*стабильное сокращение, не вызванное разовыми чрезвычайными обстоятельствами*) численности населения страны, с помощью остатков которого за счет пенсионных преобразований самых обездоленных слоев населения создаются краткосрочные финансовые «подушки безопасности». Для этих 90% населения необходимы не эти краткосрочные меры с главным девизом «ДАЛЬШЕ –

БОЛЬШЕ», а создание условий для развития экономики страны, независимой от внешнего деструктивного влияния. Прежде всего, необходима Программа долгосрочного развития страны, в ходе реализации которой будут созданы новые рабочие места не для слуг и менеджеров шоуменов, а для людей созидающих, тех людей, которые составляют огромную 25–30 млн. армию «лишних людей». В состав этой армии входят разного рода курьеры с высшим образованием, вахтовые служащие, приезжающие в Москву из различных регионов, а в Россию – из стран СНГ, охранники, так называемые «самозанятые работники», занимающиеся извозом, ремонтом квартир, иногда, не получая при этом за свою работу средств, необходимых для нормального существования. Эти «лишние» люди появились в результате чубайсовских реформ 90-х гг. XX в., проведенных под руководством консультантов из США. На эти процессы мы не могли влиять раньше. Не можем повлиять на них и сейчас.

В чем мы можем оказать содействие правительству, так это раскрыть и помочь применить способ, при помощи которого можно не допустить повышенного попадания азотсодержащих веществ, способных превращаться в организме человека в NO_2 . Реализация этой программы может привести к уменьшению количества патологий у новорожденных детей,

поскольку указанные выше вещества (NO_2 и продукты их превращений) обладают тератогенным действием, приводящим к нарушению эмбрионального развития. Результаты этого тератогенного действия мы видим по ТВ, когда вся Россия собирает деньги (*кто, сколько сможет*) на лечение этих детей.

Для того чтобы снизить смертность и неблагоприятное воздействие от внутренних и внешних факторов, одним из которых является весьма активный и реакционный NO_2 , не нужны национальные проекты с громкими названиями или гранты с триллионами рублей, которые не приводят (как уже показывает опыт) и не могут привести к росту численности населения. Эти гранты также не могут уменьшить число новорожденных детей с выраженными нарушениями. Для решения указанных выше задач не нужны большие коллективы научных сотрудников. В 70-80-х гг. XX в. работы, приведшие к повышению реальной продолжительности жизни и росту численности населения, были проведены силами одного аспиранта при поддержке четырех академиков, включая вице-президента АН СССР академика Ю.А. Овчинникова. Поэтому сейчас нужна лишь политическая воля людей, стоящих у власти. Дополнительную литературу можно найти в приведенных ниже источниках [16–168].

Литература:

1. Реутов В.П. Средняя продолжительность жизни в России и перспективная программа «сохранения населения и сбережения народа» // Евразийское Научное Объединение. 2017. Т.1 № 1(23). С.56-70.
2. Сукманский О.И., Реутов В.П. Газотрансмиттеры: физиологическая роль и участие в патогенезе заболеваний // Успехи физиологических наук. 2016. Т.47. №3. С.30-58.
3. Гусакова С.В., Ковалев И.В., Смаглий Л.В. и др. Газовая сигнализация в клетках млекопитающих // Успехи физиологических наук. 2015. Т.46. №4. С.53-73.
4. Гусакова С.В., Смаглий Л.В., Бирулина Ю.Г. и др. Молекулярные механизмы действия газотрансмиттеров NO , CO и H_2S в гладкомышечных клетках и влияние NO -генерирующих соединений (нитратов и нитритов) на среднюю продолжительность жизни // Успехи физиологических наук. 2017. Т. 48. № 1. С.24-52.
5. Реутов В.П. Нитратно-нитритный фон существования человека и продолжительность жизни // Евразийское научное объединение. 2016. №3 (15). С.68-76.
6. Реутов В.П. Проблема «сохранения населения и сбережения народа»: социальные аспекты // Евразийское Научное Объединение. 2017. Т.2. №8 (30). С. 126 – 134 .
7. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Швалев В.Н. и др. Возможная роль диоксида азота, образующегося в местах бифуркации сосудов, в процессах их повреждения при геморрагических инсультах и образовании атеросклеротических бляшек // Успехи физиологических наук. 2012. Т.43. № 4. С. 73–93.
8. Ажица Я.И., Реутов В.П., Каюшин Л.П. Экологические и медико-биологические аспекты проблемы загрязнения окружающей среды нитратами и нитритами // Физиология человека. 1990. Т. 20. №.3. С. 165 - 174.
9. Нитраты, нитриты и N-нитрозосоединения. Совместная Программа ООН по окружающей среде и Всемирной организации здравоохранения. Пер. с англ./ ВОЗ. Ред. Е.П. Самыгина. М. Медицина-Женева. ВОЗ.1981. 119 с.
10. Ажица Я.И., Реутов В.П., Каюшин Л.П., Никишкин Е.И. Конформационные изомеры комплексов гемоглобина с окисью азота, возникающие в крови при действии нитрита натрия // Изв. АН СССР. сер. биол. 1983. №2. С. 240 - 250.
11. Реутов В.П., Ажица Я.И., Каюшин Л.П. Изучение методом электронного парамагнитного резонанса продуктов взаимодействия окислов азота с некоторыми органическими соединениями // Бюлл. эксперим. биол. и медицины. 1978. № 9. С. 299–301.
12. Реутов В.П., Ажица Я.И., Каюшин Л.П. Исследование парамагнитных центров, возникающих при взаимодействии двуоксида азота с олеиновой кислотой и тирозином // Докл. АН СССР. 1978. Т. 241. № 6. С. 1375–1377.
13. Реутов В.П., Ажица Я.И., Каюшин Л.П. Кислород как ингибитор нитритредуктазной активности гемоглобина // Изв. АН СССР. Сер. биол. 1983. № 3. С. 408-418.
14. Ажица Я.И. Медико-биологические аспекты применения метода электронного парамагнитного резонанса. М.: Наука. 1083. 528 с.

15. Костюк П.Г., Светайло Э.Н., Ланге К.А. Физиологические науки в Академии наук СССР, 1963-1983 гг. Организация, некоторые итоги и перспективы развития. Л.: Наука, Ленинградское отделение. 1983. 45 с.
16. Байдер Л.М., Реутов В.П., Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Сорокина Е.Г., Кошелев В.Б., Фадюкова О.Е., Жумабаева Т.Т., Комиссарова Л.Х., Пинелис В.Г., Косицын Н.С., Куроптева З.В. Исследование методом ЭПР влияния гипоксии на образование оксида азота (NO) в крови крыс линии Крушинского-Молодкиной // Биофизика. 2009. Т.54. №5. С. 894-899.
17. Бердиев У.Б., Реутов В.П., Вишневский Е.И., Каюшин Л.П., Шекшеев Э.М. Применение автоматизированного метода ЭПР спектроскопии для изучения влияния пестицидов и нитритов на парамагнитные свойства крови млекопитающих // Биофизика. 1990. Т.35. №2. С.382-383.
18. Долوماتов С.И., Гоженко А.И., Москаленко Т.Я. и др. Влияние аскорбиновой кислоты на почечный транспорт эндогенных нитратов и нитритов у человека // Экспер. и клин. фармакол. 2005. Т.68. №1. С.50-52.
19. Дубинин А.Г., Реутов В.П., Свинов М.М. и др. Двойственность природы электрических сигналов головного мозга (электрической и электрохимической), отведенных поляризуемыми электродами из инертных металлов // Успехи физиологических наук. 2015. Т.46. №2. С. 23-43.
20. Дьяконова Т.Л., Реутов В.П. Нитриты блокируют Ca²⁺-зависимое привыкание нейронов на уровне электровозбудимой мембраны: возможная роль окиси азота // Вопр. мед. химии. 1994. Т.40. №6. С. 20-25.
21. Дьяконова Т.Л., Реутов В.П. Влияние нитрита на возбудимость нейронов мозга виноградной улитки // Росс. Физиол. Журн. Им. И.М. Сеченова. 1998. Т. 84. №11. С. 1264-1272.
22. Есипов Д.С., Горбачева Т.А., Реутов В.П. Влияние умеренной гипоксии на изменение уровня 8-оксо-dG в ДНК, выделенной из печени крыс в присутствии кортексина и нитритов // Физиологический журнал (Киев). 2008. Т.54. №4. С. 68.
23. Есипов Д.С., Есипова О.В., Зиневич Т.В. и др. Анализ содержания 8-оксо-2'-дезоксигуанозина в ДНК клеток мозга крыс при изучении защитного действия кортексина // Вестник МИТХТ. 2012. Т.7. № 1. С. 59-63.
24. Есипов Д.С., Сидоренко Е.В., Есипова О.В. и др. Определение отношения 8-оксо-2'-дезоксигуанозина к 2'-дезоксигуанозину в ДНК с помощью обращено-фазовой ВЭЖХ в сочетании с амперометрической детекцией // Вестник МИТХТ. 2010. Т.5. №3. С.69-74.
25. Зенков Н.К., Меньщикова Е.Б., Реутов В.П. NO-синтазы в норме и при патологии различного генеза // Вестник РАМН. 2000. №4. С.30-34.
26. Ильницкий А.П., Реутов В.П., Рыжова Н.И. и др. Модифицирующее действие нитритов на легочный бластомогенез и вирусный лейкогенез у мышей: возможная роль окиси и двуокиси азота // Вестник Российской академии медицинских наук. 2000. №4. С.30-34.
27. Калабеков И.Г. Российские реформы в цифрах и фактах, 2008 – 2016
28. Комиссарова Л.Х., Реутов В.П., Комиссаров А.Л. Возможность использования некоторых антиоксидантов для восстановления ферригема // Вопр. мед. химии. 1994. Т.40. №6. С.25-26.
29. Кондакова И.В., Загребельная Г.В., Реутов В.П. Влияние пероксидных радикалов и оксида азота на пролиферирующую активность опухолевых клеток // Известия национальной академии наук Беларуси. Сер. мед.-биол. наук. 2003. №1. С. 78-82.
30. Косицын Н.С., Реутов В.П., Свинов М.М. и др. Механизм морфо-функциональных изменений клеток тканей млекопитающих при гипоксии // Мол. биол. 1998. Т. 32. № 2. С. 369–370.
31. Кошелев В.Б., Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Реутов В.П. Снижение под влиянием ингибитора NO-синтазы защитного эффекта от барокамерной адаптации к гипоксии у крыс линии К–М // Новости мед.-биол. наук. 2004. №1. С. 41–43.
32. Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Дьяконова В.Е., Реутов В.П. Влияние ингибиторов индуцибельной и нейрональной NO-синтазы на развитие аудиогенных стрессорных повреждений у крыс линии Крушинского-Молодкиной // Бюл. эксперим. биол. и мед. 2010. Т. 150. № 7. С. 38–41.
33. Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Дьяконова В.Е., Реутов В.П. Влияние ингибиторов нейрональной и индуцибельной NO-синтазы на развитие геморрагического инсульта в эксперименте // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2014. Т.114. №8-2. С.21-27.
34. Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Дьяконова В.Е., Реутов В.П. Ингибиторы нейрональной и индуцибельной NO-синтазы усиливают протекторный эффект кратковременной адаптации к гипоксии у крыс линии Крушинского-Молодкиной // Известия РАН. Серия биол. 2015. №1. С.77-85.
35. Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Кошелев В.Б., Реутов В.П. Ингибиторы нейрональной и индуцибельной NO-синтазы усиливают протекторный эффект кратковременной адаптации к гипоксии у крыс линии КМ в условиях акустической экспозиции // Патогенез. 2008. № 3. С. 68–69.
36. Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Реутов В.П. и др. Влияние L-аргинина на развитие стрессорных повреждений у крыс линии К–М // Новости медико-биол. наук. 2004. № 1. С. 61–64.
37. Крушинский А.Л., Реутов В.П., Кузенков В.С. и др. Оксид азота участвует в защитном эффекте от акустического стресса при кратковременной адаптации крыс линии Крушинского-Молодкиной к гипоксии // Изв. РАН. сер. биол. 2007. №3. С. 329–335.
38. Крушинский А.Л., Реутов В.П., Кузенков В.С. и др. Влияние NO-генерирующего соединения и ингибитора NO-синтазы на реализацию механизмов кратковременной адаптации к гипоксии у крыс линии Крушинского-Молодкиной // Актуальные проблемы транспортной медицины. 2007. Т.10. №4. С.117-123

39. Кузенков В.С., Крушинский А.Л., Реутов В.П. Влияние нитрата натрия на развитие неврологического дефицита у крыс при неполной глобальной ишемии мозга // Вестн. Моск. Ун-та. Биология. 2011. Т.16. № 1. С. 3–6.
40. Кузенков В.С., Крушинский А.Л., Реутов В.П. Влияние нитрата калия на неврологические нарушения при экспериментальной ишемии мозга // Вестн. Моск. Ун-та. Биология. 2012. Т. 16. № 4. С. 3–6.
41. Кузенков В.С., Реутов В.П., Крушинский А.Л. и др. Оксид азота вносит положительный вклад в протекторное действие кратковременной адаптации к гипоксии на развитие стрессорных повреждений у крыс линии Крушинского-Молодкиной // Вестник Московского университета. Биология. 2010. Т. 16. №1. С. 3–7.
42. Куроптева З.В., Реутов В.П., Байдер Л.М., Крушинский А.Л., Полетаева И.И. Образование Hb-NO комплексов в крови и мозге крыс после гипобарической гипоксии // Евразийское научное объединение. 2016. Т.1.№1(13). С.55-60.
43. Куроптева З.В., Реутов В.П., Байдер Л.К., Крушинский А.Л. Комплексы оксида азота с гемоглобином и парамагнитные металлоферменты в мозге млекопитающих после кратковременной гипоксии // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2016. Т.116. №8. вып.2. Инсульт. С.8-15.
44. Ларионова Н.П., Реутов В.П., Самосудова Н.В., Чайлахян Л.М. Сравнительный анализ пластичности нейро-нейронных и нейро-глиальных инкапсулирующих взаимодействий молекулярного слоя изолированного мозжечка лягушки в условиях избытка L-глутамата и NO-генерирующего соединения // Докл. РАН. 2003. Т. 393. № 5. С. 698–702.
45. Ларионова Н.П., Реутов В.П., Самосудова Н.В., Чайлахян Л.М. Два типа реакции глиальных клеток на стимуляцию параллельных волокон на фоне NO-генерирующего соединения как морфологическое проявление физиологической активности двух типов астроцитов в мозжечке лягушки // Докл. РАН. 2005. Т. 401. № 3. С. 419–423.
46. Ларионова Н.П., Реутов В.П., Самосудова Н.В., Чайлахян Л.М. Glu- и NO-комплементарность межклеточного взаимодействия в главных синапсах изолированного мозжечка лягушки // Морфология. 2006. Т. 129. № 2. С. 53–54.
47. Ларионова Н.П., Реутов В.П., Самосудова Н.П., Чайлахян Л.М. Нейроглиальный химический синапс в мозжечке взрослой лягушки // Докл. РАН. 2010. Т. 432. №2. С. 276–280.
48. Ларионова Н.П., Самосудова Н.П., Реутов В.П., Чайлахян Л.М. Сравнительное исследование изменения количественных характеристик структуры молекулярного слоя мозжечка лягушки *Rana temporaria* под влиянием L-глутамата и NO-генерирующего соединения // Докл. РАН. 1999. Т. 369. № 6. С. 836 – 839.
49. Ларионова Н.П., Самосудова Н.В., Реутов В.П., Чайлахян Л.М. Сравнительное исследование изменений структуры нейрон-нейронного взаимодействия в молекулярном слое мозжечка под влиянием L-глутамата и NO-генерирующего соединения // Докл. РАН. 2001. Т. 376. № 5. С. 701–706.
50. Меньщикова Е.Б., Зенков Н.К., Реутов В.П. Оксид азота и NO-синтазы в организме млекопитающих при различных функциональных состояниях // Биохимия. 2000. Т.65. №4. С. 485–503.
51. Пинелис В.Г., Сорокина Е.Г., Реутов В.П. и др. Влияние токсического воздействия глутамата и нитрита на содержание циклического ГМФ в нейронах и их выживаемость // Докл. РАН. 1997. Т. 352. № 2. С. 259–261.
52. Реутов В.П. Цикл окиси азота в организме млекопитающих // Успехи биологической химии. 1995. Т. 35. С. 189–228.
53. Реутов В.П. Биохимическое предопределение NO-синтазной и нитритредуктазной компонент цикла оксида азота // Биохимия. 1999. Т. 64. № 5. С. 634–651.
54. Реутов В.П. Медико-биологические аспекты циклов оксида азота и супероксидного анион-радикала // Вестн. РАМН. 2000. № 4. С. 35–41.
55. Реутов В.П. Цикл оксида азота в организме млекопитающих и принцип цикличности // Биохимия. 2002. Т. 67. № 3. С. 353–376.
56. Реутов В.П. Изучение механизмов восстановления нитритных ионов в окись азота в крови и митохондриях печени млекопитающих: Автореф. ... дис. канд. биол. наук. М: Московский Ордена Ленина, Ордена Октябрьской революции и Ордена Трудового Красного Знамени Государственный Университет имени М.В. Ломоносова. Биологический факультет. 1988. 18 с.
57. Реутов В.П. Исследование механизмов регуляторного и токсического действия нитритов и NO-генерирующих веществ в биологических системах: Автореф.....дис. докт. биол. наук. М.: Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН. 2004. 79 с.
58. Реутов В.П. О Л.А. Блюменфельде – ученом, педагоге, поэте и человеке и о проблеме оксида азота, начало которой было положено в его лаборатории // Успехи физиологических наук. 2003. Т.34.№2. С. 103-128.
59. Реутов В.П. Роль гемсодержащих белков в системах внутриклеточной сигнализации в норме и при инсультах // Евразийское научное объединение. 2015. Т.1. №11. С.57-63.
60. Реутов В.П. Обобщающая концепция развития атеросклероза // В сборнике: Новые информационные технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии. Материалы Международной конференции: Весенняя сессия. Под ред. Е.Л. Глориозова 2015. С.133-135.
61. Реутов В.П. Симпатическая нервная система и антирадикальная защита клеток // В сборнике: Новые информационные технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии. Материалы Международной конференции: Весенняя сессия. Под ред. Е.Л. Глориозова 2015. С.144-159.

62. Реутов В.П. К общей теории физиологических и патологических процессов. Новая концепция // В сб.: «Новые информационные технологии в медицине, биологии и экологии. Труды межд. конф. IT+M&Ec 2016» (Гурзуф 02.06.-12.06.2016) под ред. проф. Е.Л. Глориозова. 2016. С.113-126.
63. Реутов В.П., Байдер Л.М., Куроптева З.В. и др. Экспериментальный геморрагический инсульт: влияние пептидного препарата кортексина на образование Hb-NO комплексов и других парамагнитных центров в крови // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2011. Т. 111. № 8. Вып. 2. С. 56–61.
64. Реутов В.П., Гоженко Е.А., Охотин В.Е. и др. Роль оксида азота в регуляции работы миокарда: цикл оксида азота и NO-синтазные системы в миокарде // Актуальные проблемы транспортной медицины. 2007. Т. 10. №4. С. 89–112.
65. Реутов В.П., Каюшин Л.П., Сорокина Е.Г. Физиологическая роль цикла окиси азота в организме человека и животных // Физиология человека. 1994. Т.20. №3. С.165-174.
66. Реутов В.П., Каюшин Л.П., Сорокина Е.Г. Цикл окиси азота как адаптационный механизм при гипоксии организма // Успехи физиологических наук. 1994. Т.25. №4. С.36.
67. Реутов В.П., Кузенков В.С., Крушинский А.Л. и др. Развитие стрессорных повреждений у крыс линии Крушинского-Молодкиной, генетически предрасположенных к судорожным припадкам, при действии NO-генерирующего соединения и блокатора NO-синтазы // Известия национальной академии наук Беларуси. Серия медико-биологических наук. 2002. № 1. С. 5–10.
68. Реутов В.П., Орлов С.Н. Физиологическое значение гуанилатциклазы и роль окиси азота и нитросоединений в регуляции активности этого фермента // Физиол. человека. 1993. Т.19. №1. С.124–137.
69. Реутов В.П., Охотин В.Е., Шуклин А.В. и др. Оксид азота (NO) и цикл NO в миокарде: молекулярные, биохимические и физиологические аспекты // Успехи физиологических наук. 2007. Т.38. № 4. С. 39–58.
70. Реутов В.П., Самосудова Н.В., Филиппова Н.А. и др. Кортексин и нитрит в сочетании с кортексином уменьшают отек и разрушение нейронов мозжечка при геморрагическом инсульте // Докл. РАН. 2009. Т.426. №3. С.410-413.
71. Реутов В.П., Самосудова Н.В., Филиппова Н.А. и др. Нитрит в сочетании с кортексином и кортексин уменьшают отек и разрушение нейронов мозжечка при геморрагическом инсульте // Нейроиммунология. 2009. Т.7. №1. С.88-89.
72. Реутов В.П., Сорокина Е.Г. Цикл окиси азота – новый метаболический цикл, участвующий в регуляции внутриклеточной сигнализации // Мол. биол. 1998. Т. 32. № 2. С. 377–378.
73. Реутов В.П., Сорокина Е.Г. NO-Синтазная и нитритредуктазная компоненты цикла оксида азота // Биохимия. 1998. Т. 63. № 7. С.1029–1040.
74. Реутов В.П., Сорокина Е.Г. Проблема оксида азота в биологических системах: от NO-синтазных и нитритредуктазных систем в организме млекопитающих к циклу оксида азота, принципу цикличности и механизмам, лежащих в основе многочисленных заболеваний // Евразийское Научное Объединение. 2016. Т.1. №1(13). С.49-55.
75. Реутов В.П., Сорокина Е.Г. Может ли низкий уровень метаболизма и энергетических процессов в нейронах защищать их при гипоксических состояниях мозга и токсическом воздействии глутамата // Евразийское научное объединение. 2016. №4(16). С.82-91.
76. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Гоженко А.И. и др. Цикл оксида азота как механизм стабилизации содержания NO и продуктов его превращения в организме млекопитающих // Актуальные проблемы транспортной медицины. 2008. Т.11. №8. С.22-28.
77. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Каюшин Л.П. Цикл окиси азота и нитритредуктазная активность гемсодержащих белков в организме млекопитающих // Вопр. мед. химии. 1994. Т.40. № 6. С.31-35.
78. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Каюшин Л.П., Родионов А.А. Окись азота как индуктор пространственного перераспределения белков в клетках млекопитающих при гипоксии // Успехи физиологических наук. 1994. Т.25, №4. С.36–37.
79. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Косицын Н.С. Проблемы оксида азота и цикличности в биологии и медицине // Успехи современной биологии. 2005. №1. С. 41–65.
80. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Косицын Н.С. Лев Петрович Каюшин. К 80-летию со дня рождения // Успехи физиологических наук. 2005. №4. С. 44–50.
81. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Косицын Н.С. Павел Васильевич Симонов и его концепция об “альтруистах” и “эгоистах”. К 80-летию со дня рождения П.В. Симонова // Успехи физиол. наук. 2007. Т.38. №1. С.86-91.
82. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Косицын Н.С. Валерий Николаевич Гурин (к 70-летию со дня рождения) // Успехи физиол. наук. 2008. Т.39. №4. С.124-125.
83. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Косицын Н.С., Охотин В.Е. Проблема оксида азота в биологии и медицине и принцип цикличности. М.: УРСС. 2003б. 94 с.
84. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Охотин В.Е., Косицын Н.С. Циклические превращения оксида азота в организме млекопитающих. М.: Наука. 1997. 156 с.
85. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Охотин В.Е., Косицын Н.С. Циклические превращения оксида азота в организме млекопитающих. М.: Наука. 1998. 156 с.
86. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Охотин В.Е., Косицын Н.С. Павел Васильевич Симонов и его концепция об «альтруистах» и «эгоистах». Воспоминания и эссе на современные темы. М.: Издательство УРСС-ЛКИ. 2007. 96 с.

87. *Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Пинелис В.Г. и др.* Компенсаторно-приспособительные механизмы при нитритной гипоксии у крыс // *Бюл. эксперим. биологии и медицины.* 1993. № 11. С.506-508.
88. *Реутов В.П., Черток В.М.* Новые представления о роли вегетативной нервной системы и систем генерации оксида азота в сосудах мозга // *Тихоокеанский медицинский журнал.* 2016. №2. С. 10-20.
89. *Реутов В.П., Шехтер А.Н.* Как в XX в. физики, химики и биологи отвечали на вопрос: что есть жизнь? // *Успехи физических наук.* 2010. Т.180. №4. С. 393-414.
90. *Розенштраух Л.В., Реутов В.П.* Памяти выдающегося физиолога, нейрофизиолога и биофизика Платона Григорьевича Костюка (20.08.1924 – 10.05.2010) // *Успехи физиологических наук.* 2010. Т.41. №4. С. 103-106.
91. *Салыкина М.А., Сорокина Е.Г., Красильникова И.А. и др.* Влияние селективных ингибиторов нейрональной и индуцибельной NO-синтаз на содержание АТФ и выживаемость культивируемых нейронов мозжечка крысы при гиперстимуляции глутаматных рецепторов // *Бюл. эксперим. биологии и медицины.* 2013. Т.155. №1. С.47-50.
92. *Самосудова Н.В., Ларионова Н.П., Реутов В.П., Чайлахян Л.М.* Изменение молекулярного слоя мозжечка лягушки *Rana temporaria* под влиянием NO-генерирующего соединения // *Докл. РАН СССР.* 1998. Т. 361. № 5. С. 704–708.
93. *Самосудова Н.В., Реутов В.П.* Аутотипические септальные контакты глиальных клеток мозжечка как компенсаторно-приспособительная реакция в условиях токсического воздействия глутамата и NO-генерирующего соединения // *Биологические мембраны.* 2013. Т.30. № 1. С.14-20.
94. *Самосудова Н.В., Реутов В.П.* Пластические перестройки ультраструктуры мозжечка при токсическом воздействии глутамата и NO-генерирующего соединения // *Морфология.* 2015. Т.148. №5. С. 32-37.
95. *Самосудова Н.В., Реутов В.П., Крушинский А.Л. и др.* Влияние двигательной активности на ультраструктуру нейронов мозжечка, неврологические нарушения и выживаемость крыс линии Крушинского—Молодкиной при развитии у них геморрагического инсульта // *Бюл. эксперим. биол. и мед.* 2012. Т. 153. № 6. С. 806–811.
96. *Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П.* Оксид азота как модулятор контрастности основных элементов цитоскелета // *Цитология.* 2000. Т. 42. № 1. С. 72–78.
97. *Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П.* Нейрон-глиальные взаимодействия в условиях повреждения нейронной сети мозжечка под влиянием глутамата и оксида азота // *Известия ТГРУ.* 2001. № 4. С. 369–370.
98. *Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П.* Нейро-глиальные контакты в молекулярном слое мозжечка при стимуляции параллельных волокон в присутствии оксида азота (модель инсульта) // *Морфология.* 2006. Т. 129. № 2. С. 84.
99. *Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П.* Изменение ультраструктуры синаптических пузырьков глутаматергических синапсов под воздействием NO-генерирующего соединения NaNO_2 // *Бюл. эксперим. биол. и мед.* 2008. Т. 146. № 7. С. 13 – 17.
100. *Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П.* Роль гликогена отростков глиальных клеток мозжечка в условиях его повреждения нитритом натрия // *Бюл. эксперим. биол. и мед.* 2010. Т. 150. № 8. С. 212–215.
101. *Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П.* Слияние клеток-зерен мозжечка лягушки при токсическом воздействии глутамата и NO-генерирующего соединения // *Морфология.* 2011. Т.140. № 4. С. 13–17.
102. *Сорокина Е.Г., Карасева О.В., Иванова Т.Ф. и др.* Содержание эритропозтина в крови детей, перенесших черепно-мозговую травму // *Российский нейрохирургический журнал имени профессора А.Л. Поленова.* 2014. Т.6. №4. С.378-380.
103. *Сорокина Е.Г., Пинелис В.Г., Базарная Н.А. и др.* Нейроиммунологические аспекты острого и отдаленного периода черепно-мозговой травмы // *Нейроиммунология.* 2005. Т.3. №2. С.152-153.
104. *Сорокина Е.Г., Реутов В.П., Винская Н.П. и др.* Частичное ингибирование цитохромоксидазы митохондрий в нейронах мозжечка защищает их от повреждений при действии токсических доз глутамата и нитрита // *Вести национальной академии наук Беларуси. Серия медико-биологических наук.* 2003. №2. С.59-63.
105. *Сорокина Е.Г., Реутов В.П., Гранстрем О.К. и др.* Возможная роль оксида азота в повреждении глутаматных рецепторов при эпилепсии // *Известия национальной академии наук Беларуси. Серия медико-биологических наук.* 2002. № 1. С.18–22.
106. *Сорокина Е.Г., Реутов В.П., Гранстрем О.К. и др.* Изучение механизмов образования аутоантител при эпилепсии и гипоксии // *Нейроиммунология.* 2003. Т. 1. № 2. С.137–138.
107. *Сорокина Е.Г., Реутов В.П., Пинелис В.Г., Коршунова Т.С.* Взаимосвязь между содержанием окиси азота, циклического гуанозинмонофосфата и эндотелина в крови при нитритной гипоксии // *Успехи физиологических наук.* 1994. Т.25. №4. С.70-71.
108. *Сорокина Е.Г., Реутов В.П., Пинелис В.Г. и др.* Роль оксида азота в образовании аутоантител к рецепторам глутамата // *Нейроиммунология.* 2002. Т.1. №1. С.267–269.
109. *Сорокина Е.Г., Реутов В.П., Пинелис В.Г. и др.* Механизм потенцирующего действия альбумина при токсическом воздействии глутамата: возможная роль окиси азота // *Биологические мембраны* 1999. Т. 16. № 3. С. 318–323.

110. *Сорокина Е.Г., Реутов В.П., Сенилова Я.Е. и др.* Изменение содержания АТФ в зернистых клетках мозжечка при гиперстимуляции глутаматных рецепторов: возможное участие NO и нитритных ионов // Бюл. эксперим. биол. и мед. 2007. №4. С. 419-422.
111. *Сорокина Е.Г., Семенова Ж.Б., Гранстрем О.К. и др.* Белок S100B и аутоантитела к нему в диагностике повреждений мозга при черепно-мозговой травме у детей // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2010. Т. 110. № 8. С. 25–30.
112. *Сорокина Е.Г., Семенова Ж.Б., Алатырцев В.В. и др.* Нейромаркеры и аутоантитела к нейрофункциональным белкам в оценке тяжести и прогноза черепно-мозговой травмы у детей // Аллергология и иммунология. 2009. Т. 10. № 2. С. 280–281.
113. *Сорокина Е.Г., Семенова Ж.Б., Базарная Н.А. и др.* Аутоантитела к рецепторам глутамата и продукты метаболизма оксида азота в сыворотке крови детей в остром периоде черепно-мозговой травмы // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2008. Т.108. №3. С.67-72.
114. *Сорокина Е.Г., Семенова Ж.Б., Гранстрем О.К. и др.* Белок S100B и аутоантитела к нему в диагностике повреждений мозга при черепно-мозговой травме у детей // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2010. Т. 110. № 8. С. 25–30.
115. *Сорокина Е.Г., Семенова Ж.Б., Карасева О.В. и др.* Повреждение и регенерация мозга при легкой и тяжелой черепно-мозговой травме у детей // В сборнике: Новые информационные технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии. Материалы Международной конференции: Весенняя сессия. Под ред. Е.Л. Глориозова 2015. С.139-144.
116. *Фадюкова О.Е., Кузенков В.С., Реутов В.П. и др.* Антистрессорное и ангиопротекторное влияние оксида азота на крыс линии Крушинского-Молодкиной, генетически предрасположенных к аудиогенной эпилепсии // Российский Физиологический журнал им. И.М. Сеченова. 2005. Т. 90. № 1. С. 89–96.
117. *Швалев В.Н., Реутов В.П., Рогоза А.Н.* Нервная трофика и механизмы ее нарушения при сердечно-сосудистых заболеваниях: возможная роль оксида и диоксида азота // Евразийское научное объединение. 2016. Т.1.№1(13). С.77-82.
118. *Швалев В.Н., Реутов В.П., Рогоза А.Н. и др.* Анализ возрастных изменений нервной трофики сердечно-сосудистой системы в норме и в условиях патологии // Морфологические ведомости. 2012. №3. С.6-11.
119. *Швалев В.Н., Реутов В.П., Рогоза А.Н. и др.* Развитие современных представлений о нейрогенной природе кардиологических заболеваний // Тихоокеанский медицинский журнал. 2014. №1. С. 11-15.
120. *Швалев В.Н., Реутов В.П., Сергиенко В.Б., Рогоза А.Н., Масенко В.П., Аншелес А.А.* Механизмы развития кардиологических заболеваний при возрастных нарушениях состояния нервной системы // Казанский медицинский журнал. 2016. Т.97. №4. С.598-606.
121. *Швалев В.Н., Рогоза А.Н., Реутов В.П. и др.* Развитие традиций казанской медицинской школы – изучение морфологических основ нервной трофики // Казанский медицинский журнал. 2014. Т.95. №2. С. 175-180.
122. *D'yakonova T., Reutov V.* Sodium nitrite causes hyperactivation of identified snail neurons // Nitric Oxide. 2009. V.20. Supplement. P. S32-S33.
123. *Ilnitsky A.P., Ryzhova N.I., Kolpakova A.S., et al.* Urethane-induced pulmonary adenoma and Rausher's leukemia modified by sodium nitrite in mice: a possible role for nitric oxide and nitric dioxide // Experimental Oncology. 1997. V.19. №2. P. 101-109.
124. *Kayushin L.P., Reutov V.P., Sorokina E.G., Filippova N.A.* Mechanism of proteins' redistribution from soluble to membrane-bound state in mammals' cells // FEBS LETTERS: FEBS SPECIAL MEETING BIOLOGICAL MEMBRANES. Abstract book. 1994. P. 300.
125. *Krushinsky A.L., Kuzenkov V.S., Dyakonova V.E., Reutov V.P.* Inhibitors of neuronal and inducible nitric oxide synthase enhance the protective effect of short-term adaptation to hypoxia in Krushinsky-Molodkina rats // Biology Bulletin. 2015. V.42. №1. P. 67-73
126. *Krushinsky A.L., Kuzenkov V.S., Reutov V.P. et al.* Nitric oxide is involved in the protective effects of short-term adaptation to hypoxia in the course of stress-induced disorders in Krushinsky-Molodkina rats // Biology Bulletin. 2007. V.34. N3. P.271-276.
127. *Krushinsky A., Kuzenkov V., Reutov V. et al.* Adaptation to sodium nitrite-induced hypoxia reduces the development of disorders caused by acoustic stress in rats of Krushinsky-Molodkina strain // Nitric Oxide. 2009. V.20. Supplement. P. S38-S39.
128. *Lundberg J.O., Gladwin M.T., Ahluwalia A. et al.* Nitrate and nitrite in biology, nutrition and therapeutics // Nat Chem Biol. 2009. V. 5. № 12. P. 865-869.
129. *Menshikova E.B., Zenkov N.K., Reutov V.P.* Nitric oxide and NO-synthase in mammals in different functional states // Biochemistry (Moscow). 2000. V.65. №4. P.409-426.
130. *Reutov V.P.* Biochemical predetermination of the NO synthase and nitrite reductase components of the nitric oxide cycle // Biochemistry (Moscow). 1999. V.64. №5. P.528-542.
131. *Reutov V.P.* Nitric oxide cycle in mammals and the cyclicity principle // Biochemistry (Moscow). 2002. V.67. №3. P.293-311.
132. *Reutov V.P., Kayushin L.P., Sorokina E.G.* Physiological role of nitric oxide cycle in human and animal organism // Human Physiology. 1994. V.20. P. 219-229.

133. *Reutov V.P., Krushinsky A.L., Kuzenkov V.S., Koshelev V.B.* Protective Effect of Hypoxic Preconditioning on Stress Resistance of Krushinsky-Molodkina Rats Genetically Prone to Audiogenic Epilepsy // *Hypoxia Med. J.* 2004. V. 12. № 3-4. P.51-54.
134. *Reutov V.P., Sorokina E.G.* NO-synthase and nitrite-reductase components of nitric oxide cycle // *Biochemistry (Moscow)*. 1998. V.63. №7. P. 874-884.
135. *Reutov V., Sorokina E.* The nitric oxide cycle: role of heme-containing proteins in the reduction of nitrite ions // *Nitric Oxide*. 2009. V.20. Supplement. P. S42.
136. *Reutov V., Sorokina E.* Experimental model of neurotrauma: neuroprotective effects of neuropeptides // *Brain Injury*. 2016. V.30. №5-6. P.565. DOI:10.3109/02699052.2016.1162060. <http://dx.doi.org/10.3109/02699052.2016.1162060>
137. *Samosudova N., Reutov V.* Neuron-glia interaction under NO-injury in the frog cerebellum // *Nitric Oxide*. 2009. V.20. Supplement. P. S42-S43.
138. *Samosudova N.V., Reutov V.P.* Plastic Rearrangements of Synapse Ultrastructure in the Cerebellum in Toxicity due to glutamate and NO-Generating Compounds // *Neuroscience and Behavioral Physiology*. 2016. V. 46. №7. P.843-848.
139. *Sorokina E., Salykina M., Storozhevyykh T., Pinelis V., Reutov V.* The role of NO and nitrites in glutamate-induced changes of ATP in cerebellar granular cells // *Nitric Oxide*. 2009. V.20. Supplement. P. S43.
140. *Sorokina E., Semenova J., Karaseva O., Arsenieva E., Reutov V., Pinelis V., Roshal L.* №0226. Markers of brain injury and reparation under different severity and outcomes of brain trauma in children // *Brain Injury*. 2016. V.30. №5-6.P.562.DOI:10.3109/02699052.2016.1162060.<http://dx.doi.org/10.3109/02699052.2016.1162060>
141. *Сорокина Е.Г., Семенова Ж.Б., Карасева О.В., Арсеньева Е.Н., Хмельницкий К.Е., Реутов В.П., Сурин А.М., Пинелис В.Г., Рощаль Л.М.* Маркеры повреждения мозга в дебюте легкой черепно-мозговой травмы у детей // Международная конференция «Информационные технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии: IT+M&Ec 2017 (Гурзуф 02.06.-12.06.2017). С.204 – 211.
142. *Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Паршина С.С., Самсонов С.Н.* Нитратно-нитритная проблема в СССР/России: причины и следствия // Международная конференция «Информационные технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии: IT+M&Ec 2017 (Гурзуф 02.06.-12.06.2017). С. 192 – 204.
143. *Паршина С.С., Самсонов С.Н., Реутов В.П., Сорокина Е.Г.* XXI в.: «Космическая» погода и нитратно-нитритный фон существования современного человека // Международная конференция «Информационные технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии: IT+M&Ec 2017. С.164 – 180.
144. *Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Самосудова Н.В., Захарчук Н.В.* Гемодинамика мозга: глутаматергическая система и цикл оксида азота в регуляции мозгового кровообращения // *Тихоокеанский медицинский журнал*. 2017. №3. С. 38 – 46.
145. *Швалев В.Н., Рогоза А.Н., Тарский Н.А., Сергиенко В.Б., Аншелес А.А., Реутов В.П., Юдаев А.А.* Внезапная сердечная смерть и морфофункциональная диагностика предшествующих возрастных нейродистрофических изменений организма // *Тихоокеанский медицинский журнал* 2017. №1. С.42 – 51.
146. *Гусакова С.В., Смаглий Л.В., Бирулина Ю.Г., Ковалев И.В., Носарев А (В.), Петрова И.В., Реутов В.П.* Молекулярные механизмы действия газотрансмиттеров NO, CO и H₂S в гладкомышечных клетках и влияние NO-генерирующих соединений (нитратов и нитритов) на среднюю продолжительность жизни // *Успехи физиологических наук*. 2017. Т.48. №1. С.24 – 52.
147. *Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Самосудова Н.В.* Оксид азота и цикл оксида азота в системе нейронов, глии и кровеносных сосудов мозга в норме и при инсультах // *Евразийское Научное Объединение*. 2017. Т.1. №4 (26). С.73 – 81.
148. *Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Самосудова Н.В., Перфилова В.Н., Тюренков И.Н., Лычкова А.Э.* Высокая чувствительность тканей мозга к гипоксии/ишемии: причины и следствия // *Евразийское Научное Объединение*. 2017. Т.1. № 3.(25). С.46 - 53.
149. *Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Самосудова Н.В., Сукманский О.И., Швалев В.Н., Лычкова А.Э., Свинов М.М., Косицын Н.С.* Гомеостаз, вегетативная нервная система и циклы оксида азота и супероксидного анион-радикала // *Евразийское Научное Объединение*. 2017. Т.1. №7 (29). С.41 – 51.
150. *Реутов В.П.* Эволюция, рекапитуляция, диссолюция. // *Евразийское научное объединение*. 2017. Т.1. №7(29). С.33 – 41.
151. *Реутов В.П.* На пути к созданию теории влияния космической погоды на организм человека: новая концепция. Мишени для гелио- и геомагнитных вариаций: возможная роль Fe²⁺-содержащих белков и SH-содержащих низкомолекулярных соединений и белков/ферментов, участвующих в процессах дыхания, образования АТФ, циклических превращениях газотрансмиттеров // *Евразийское Научное Объединение*. 2017. Т.1. №8 (30). С.42 – 53.
152. *Реутов В.П.* Физиологический и клинический невизм: от классиков науки до наших дней // *Евразийское Научное Объединение*. 2017. №9 (31). С.34 -47.
153. *Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Самосудова Н.В.* Оксид азота и цикл оксида азота в системе нейронов, глии и кровеносных сосудов мозга в норме и при инсультах // *Евразийское Научное Объединение*. 2017. Т.1. №4 (26). С.73 – 81.
154. *Самосудова Н.В., Реутов В.П.* Ультраструктурные изменения мозга лягушки в присутствии высоких концентраций глутамата и NO-генерирующего соединения // *Биофизика*. 2018. Т.63. №3. С.528-543.

155. *Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Самосудова Н.В.* Кора мозжечка лягушки: модель для нейробиологических исследований // Евразийское Научное Объединение. 2018. Т.2. №1(35). С.85-94. DOI: 10.5281/zenodo.1423704.
156. *Давыдова Л.А., Реутов В.П.* Ганглиопексия: создание нового центра местной нейро-гуморальной регуляции, роль оксида азота и специфических факторов стимулирования ангиогенеза. Вклад эмбриолога-анатома академика Давида Моисеевича Голуба (1901 – 2001) в развитие метода ганглиопексии и современное состояние проблемы тканеинженерных конструкций (ТИК) // Евразийское Научное Объединение. 2018. Т. 2. № 3 (37). С. 82-96. DOI: 10.5281/zenodo.1423809.
157. *Реутов В.П., Самосудова Н.В., Сорокина Е.Г.* Воздействие различных доз глутамата (Glu) и NO-генерирующего соединения (NaNO₂) на мозжечок лягушки // В сборнике: Информационные технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии Материалы Международной конференции. Весенняя сессия. Под редакцией проф. Е.Л. Глориозова. 2018. С. 72-86.
158. *Сорокина Е.Г., Семенова Ж.Б., Карасева О.В., Глоба О.В., Хмельницкий К.Е., Реутов В.П., Рошаль Л.М., Пинелис В.Г.* Роль аутоиммунных процессов при гипоксическом и травматическом повреждении мозга у детей // В сборнике: Информационные технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии Материалы Международной конференции. Весенняя сессия. Под редакцией проф. Е.Л. Глориозова. 2018. С. 90-96.
159. *Паршина С.С., Самсонов С.Н., Токаева Л.К., Афанасьева Т.Н., Реутов В.П., Сорокина Е.Г.* Сезонные механизмы системы гемостаза здоровых лиц и космическая погода // В сборнике: Информационные технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии Материалы Международной конференции. Весенняя сессия. Под редакцией проф. Е.Л. Глориозова. 2018. С. 11-15.
160. *Samosudova N.V., Reutov V.P.* Ultrastructural Changes in the Frog Brain in the Presence of High Concentration of Glutamate and an NO-Generating Compounds // *Biophysics*. 2018. V.63. №3. P. 402 – 415. DOI: 10.1134/S0006350918030211.
161. *Реутов В.П., Самосудова Н.В., Сорокина Е.Г.* Модель глутаматной нейротоксичности и механизмы развития типового патологического процесса // *Биофизика*. 2019. Т.64. №2. С.316-336. DOI: 10.1134/S000630291902011X.
162. *Reutov V.P., Samosudova N.V., Sorokina E.G.* A Model Glutamate Neurotoxicity and Mechanisms of the Development of the Typical Pathological Process // *Biophysics*. 2019. V.64. №2. P. 233 – 250. DOI: 10.1134/S0006350919020143.
163. *Davydova L.A., Reutov V.P.* Current State of Tissue Engineering Contractions (TEC) The Role of Nitric Oxide and Specific Factors of Angiogenesis Stimulation Ganglioplexy: Creation of a New Center for Local Neuro-Humoral Regulation // Евразийское Научное Объединение // Eurasian Scientific Association. 2019. Т4. №1(47). С.204-218. DOI: 10.5281/zenodo.2560095.
164. *Reutov V.P., Davydova L.A.* Physiological and Clinical Nervism from the Classics of Science to the Present Days // Евразийское Научное Объединение // Eurasian Scientific Association. 2019. Т3. №3 (49). С.155-169. DOI: 10.5281/zenodo.3536446.
165. *Дерягина В.П., Реутов В.П.* Модулирование образования активных форм азота ингредиентами растительных продуктов при ингибировании канцерогенеза // *Успехи молекулярной онкологии*. 2019. Т.6. №1. С.18–36. DOI: 10.17650/2313-805X-2019-6-1-18-36.
166. *Сорокина Е.Г., Черненко М.А., Красильникова И.А., Реутов В.П., Пинелис В.Г., Сурин А.М.* Влияние ингибирования поли (АДФ-рибозо) полимеразы-1 на уровень внутриклеточного кальция, АТФ и выживаемость культивируемых нейронов мозжечка крысы при гипенстимуляции глутаматных рецепторов // *Патогенез*. 2018; 16(4): 168-173.
167. *Sorokina E.G., Chernenko M.A., Krasilnikova I.A., Reutov V.P., Pinelis V.G., Surin A.M.* Effect of poly (ADP-ribose) polymerase-1 inhibition on concentrations of intracellular calcium and ATP and survival of cultured rat cerebellar neurons in overstimulation of glutamate receptors // *Патогенез*. 2018; 16(4): 168-173. DOI: 10.25557/2310-0435.2018.04.168-173.
168. *Реутов В.П.* Демографическая ситуация в России: как нам снизить смертность населения от внутренних и внешних факторов. Социальные и экономические аспекты этой проблемы // Евразийское научное объединение. 2019. Т6. №12 (58). С.453-463. DOI: 10.5281/zenodo.3607569.